

ШИФТ НАҚҚОШЛИГИДА ФРИЗ ВА КАРНИЗЛАРНИНГ ЎРНИ

Dosmetova Zuxra Shavkatovna

Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti professori, arx.f.nom.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17463648>

Аннотасија. Ushbu maqolada o‘zbekiston shaharlarining an’anaviy turar-joy va saroy arxitekturasiida dekorativ-amaliy san’atning bir turi – yog‘och naqqoshligi ko‘rib chiqiladi. U arxitekturadagi umumiy shif tuzilishini tashkil etuvchi frizlar va karnizlar haqida ma’lumot beradi. Maqolada shift, friz va karniz bezatish misollari, ularning turlari va ishlatiladigan materiallar tahlil qilinadi. U bezatish jarayonini tavsiflaydi. Shuningdek, unda har bir bezak, naqshning badiiy texnikasi, dekorativ bezatish, kompozitsion echimlari va funksional xususiyatlari, shuningdek, o‘simlik va geometrik bezak elementlari batafsil yoritilgan. Maqolada, shuningdek, har bir arxitektura va badiiy maktabda shiftni bezatishning o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Muayyan mavjud binolardan shiftdagi frizlar va karnizlarga misollar keltirilgan.

Аннотасија. В данной статье рассматривается одна из видов декоративно-прикладного искусства роспис по дереву в традиционной жилой и дворцовой архитектуры городов Узбекистана. В ней приводятся сведения о фризах и карнизах составляющие общую систему конструкции потолка в архитектуре. В статье анализируются примеры росписи потолков, фризов и карнизов, их виды, используемые материалы. Описывается технологический процесс выполнения росписи. А также более подробно описываются художественные приёмы, декоративное оформление, композиционные решения, функциональные особенности каждого орнамента, узора, а также элементы растительного и геометрического орнаментов. Также в статье рассматриваются особенности росписи потолков каждой из архитектурно-художественных школ. Приводятся примеры потолков фризов и карнизов на конкретных существующих объектах.

Abstract. This article examines one form of decorative and applied art—wood painting—in the traditional residential and palace architecture of Uzbek cities. It provides information on friezes and cornices that make up the overall ceiling structure in architecture. The article analyzes examples of ceiling, frieze, and cornice painting, their types, and the materials used. It describes the painting process. It also describes in more detail the artistic techniques, decorative design, compositional solutions, and functional features of each ornament, pattern, as well as elements of plant and geometric ornaments. The article also examines the distinctive features of ceiling painting in each architectural and artistic school. Examples of ceiling friezes and cornices from specific existing buildings are provided.

Kalit so‘zlar: amaliy-bezak san’ati, an’anaviy me’morchilik, saroylar, shift konstruksiyalari, karniz, friz tizimi, badiiy uslublar, dekorativ bezatish, poy-ustun, bezak, naqsh, madohil, badiiy maktablar, kompozitsiya, medalyon, mukarnas, iroqi, islimi, girih, rang, kontrast.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, традиционная архитектура, дворцы конструкция потолков, карниз, система фризов, художественные

приёмы, декоративное убранство, узор, орнамент, мадохил, художественные школы, композиция, медальон, мукарнас, ироқи, ислими, гирих, цвет, контраст.

Keywords: *Decorative and applied arts, traditional architecture, palaces, ceiling construction, cornice, frieze system, artistic techniques, decorative decoration, pattern, ornament, madohil, art schools, composition, medallion, mukarnas, iroqi, islimi, girih, color, contrast.*

Анъанавий турар-жой уйлари ва сарой интерерларида муҳим ўрин шифт наққошлигига тегишли, улар ўзининг амалий-безак ва бадий безатилишида конструктив ва декоратив ечимларнинг синтези сифатида интерьерларни безатишда муҳим ўрин тутди. Уларнинг композицияларида ва наққошлик талқинида мусаввирлар юкори маҳоратга эришдилар. Наққошлик билан мехмонхона, яшаш хоналари, ва айвонларнинг ёғоч шифтлари, карниз ва фризлари бўялган.

1-расм. Том ва шифт конструкторлик тизими (П.Ш.Зоҳидов бўйича).

Шифт болорлари наққошлик билан безатилган бўлиб, унда одатда тўртқиррали болорнинг иккита ёки учта томони – “болор”, “хори” қисмлари безатилган, шунингдек узун девордаги болорлар ўртасидаги кичик тахтачалар – “қабзи” ва ингичка нимайлана шохчалар – “васса-чўплар” оралиқлари нақшланган. Болорлар қовурғалари ва уларнинг вассалар билан кесишган жойлари “занжира”лар билан хошияланган. Баъзи ҳолларда васса битта рангда нақшсиз, гоҳида оддий, содда нақш билан бўялган. Унда асосан симметрияли такрорланувчи ўсимлик нақшлари қўлланилган. Нақшлар замин (фон)га нисбатан, тусларнинг контрастлилиги ва ёрқинлиги, оч ёки тўқ бўёқларнинг хошияланиши билан ажралиб туради.

2-3-расм. Фриз ва карниз тизими, фрагмент (И, Белова, С.Холиков бажарди).

Халқ меъморчилигида шифт наққошлигида шундай конструкциялар мавжуд бўлиб, ўзининг бадиий аҳамияти бўйича бир вақтда бир-неча амалий-безак санъати турларини ўзида мужассам этади. Бу фриз ва карнизлар, бир вақтнинг ўзида безакнинг пластик элементи сифатида, шунингдек ранг-баранглиги нуқтаи назаридан хизмат қилади. Улар – меҳмонхона, яшаш хоналари ва маҳалла масжитлари ҳамда айвонларни безатилишида ажралмас қисми бўлиб, девор юзасининг юқори қисмини бадиий безатган. Охириги қисм карнизлар қатори билан тугайди, бу девордан шифт болорларига ўтиш элементи бўлиб хизмат қилади. Карниз сатҳидан олдин деворнинг декоратив ишланган чизиғи – фриз қўйилган. Шифт шакллари бойитиш ёғоч карнизни киритиш билан бошланади. Унинг шакли вақт ўтиши билан ўзгарган ва мураккаблашган. Карниз тизимининг бир неча усуллар кузатилади: болорли, тахтали, мураккаб-фигуралли. Текис ва осма турдаги шифтларда (Бухоро, Баланд масжиди) мураккаб профили ва кўпаб вариантларга эга ривожланган карнизлардан фойдаланилган.

Фриз – бу декоратив горизонтал элемент бўлиб, иккита маънога эга.

Кўпинча карниз профилини – “шарафа”, унинг тепасида – фризли тахта – “арақ”, сўнг – қия тасма қатори – “ним-ҳошия”, кейин – ичкарига эгилган шакл – “нова” ва бироз нишабли боғланма – “ҳошия” – элементлари ташкил этади. Улар занжира ва шарафа кўринишидаги ўйма бордюлар ёки мураккаб бўлмаган юлдузсимон сталактитлар билан уйғунлашган. Фриз гоҳида ингичка рейкалардан бажарилган бўртма геометрик нақшлар билан безатилган. Ривожланган карнизлар визуал равишда шифтни кўтаради ва умуман бинонинг баландлигини катталаштиради.

4-расм. Қўкон. Худоёрхон саройи фриз тизими (Н. Усмонов).

Болорли шифтнинг ажралмас қисми “шарафа” устида жойлашган деворга ўнатиш ёғоч **карниздир**. Ўз навбатида у ҳам содда, ҳам мураккаброқ шаклларга эга бўлиши мумкин. XIX аср бошларида оддий фриз қаторини болорли шифтнинг асоси бўлиб хизмат қилувчи услублардан ҳисобланади. XIX аср охирига янги техник имкониятлардан фойдаланиш эвазига оддий болорли шифтлардан турли хил шаклли шифт конструкцияси ёпмаларида мураккаблашиш юзага келди. Бу конструкциядаги инновацион ечимлар биринчи навбатда анъанавий усуллардан кечмаган ҳолда, шифт ёпмасида биринчидан янги композицион ечимларни пайдо бўлишига, иккинчидан, ёғоч болорларини ўлчами хона кенглигини чеклаб, хона ичкарисини кенгайтиришига имкон бўлмаган. Меъмор усталаримизнинг топқирлиги туфайли анъанавий шифтга фриз тизимини яратиш эвазига интерерлар катталиги ва хоналарнинг баланд, дабдабали бўлишига имкон яратилди.

5-расм. Самарқанд. Қалантаров уйи шифти. (Ш.Мустафоев фотоси).

Ушбу ўзгаришлар хон саройларида ва бадавлат хонадонларида ўз аксини топди. Буларга Қўқондаги Худоёрхон саройида, Самарқанддаги Қалантаров уйида, Тошкентдаги А.Половсев уйида, Бухородаги Ситораи Мохи Хоса комплексидаги биноларида ва Файзулла Хўжаев уйида, Хивадаги Нуриллобой саройидаги ва кўпгина бошқа меҳмонхона ва қабул залларида кузатишимиз мумкин. Бу объектлар ҳаммага машхур объектлардир. Аммо Ўзбекистоннинг тарихий шаҳарларида бундай ноёб шифт намуналари жуда кўп. Юқорида қайд этилган объектларнинг шифтларини таҳлил этар эканмиз, ҳар бир объект ўзига хос бетакорор ечимларга эга эканлигига гувоҳ бўламиз. Ушбу мақолада уларнинг архитектуравий, конструктив ечимларида тўхталиб ўтирмаймиз, чунки улар муаллиф томонидан бошқа манбаларда ёритиб ўтилган. Аммо бадиий, эстетик жиҳатларини, нақшларнинг композицион ечимлари, турлари, безак характерлари, ранглар ва туслар уйғунлиги муносабатлари кенг қамровда очилиб берилди.

6-расм. Қўқон. Худоёрхон саройи меҳмонхонаси. Шифт ва мураккаб профили фриз тизими. (Н.Усмонов)

Умуман фриз ва карнизлар шифтнинг таркибий қисми ҳисобланади. Карниз турлари хонанинг умумий безатилиш услубига боғлиқ бўлган. Карнизлар ганчдан ёки ёғочдан бажарилган. Шифт, фриз ва карнизларнинг конструктив ва композицион ривожланиши бир неча омилларга асосланади: хонанинг ўлчамига, юқори табақали уйларнинг тузилишига, функциясига, қўл остидаги мавжуд ашёларга, меъмор-усталарнинг ғояси, топқирлиги, фантазияси, маҳорати ва бадиий дидига қараб. Шу сабабларга таниб ёғоч карниз турлари ҳам мураккаблашди. Сталактитли шакллар ганчдан ёки ёғочдан бажарилган, ундан кейин эса уларга нақш туширилган.

7- расм. Тошкент. А Половцев уйи меҳмонхонаси. Мураккаб профилли карниз тизими (М.Бекназарова фотоси).

Мураккаб профилли карнизларнинг ривожланиш усуллари турли хил ва ғойриоддийдир. Улар юқорида эътироф этилган, “шарафа, арақ, ним-хошия, нова, хошия”дан иборат яхлит тизимни ташкил қилади. Ҳар бир қат “занжира” ва юлдузлардан иборат ўйма сталактитлар билан бўлинган ва хошияланган. Фриз ингичка рейкалардан бажарилган бўлиб, геометрик нақшлар аппликация билан безатилган. Замин ўсимлик нақши билан тўлдирилган. Наққошлик беази худди шифтдаги наққошликда бўлгани каби, “ислими” услублашган-ўсимлик нақшларининг чексиз тасмаларидан иборат бўлиб, гуллар, барглар новдалар ва гажаклар кўринишидаги ўсимлик нақшлари билан тўлдирилган периметр бўйлаб жойлашган элементларнинг ритмик такрорланиши, фестон, медалон ва розеткалардан иборат классик нақшларнинг ўзига хос талқинини шакллантиради. Ранг жилоси бой, ёрқин кўпранглидир. Бажариш техникаси ва полихром палитраси шифтникага ўхшаш.

Кўпинча карнизлар кўпқатли қаторларни ташкил этиб, улар асосида призматик ёки юлзузсимон шакллар тизими ётади, улар ўз йўлида бир қаторнинг тепасида кейингиси олдинга чиқиб туради. Бундай карнизнинг тури икки ёки уч қаватдан кўп бўлмаган ва паст деворларни профиллаш учун қўлланилган. Сталактит тизимининг пастки қатори оддий найзасимон шакллар қаторини ташкил этиб, ўрта қатор шу шаклни мураккаброк кўринишда такрорлаши мумкин. Карнизнинг юқори қисми одатда энг кенг. Бу учта қаторлар шахмат тартибида, битта шакл бошқасидан юқори жойлашган бўлиб, тўғри чизик бўйича расмнинг

8-9-расм. Фарғона бадий мактаби. Масжид шифти, Худоёрхон саройи фризи.

ритмик занжирини ҳосил қилади. Сталактитларнинг қовурғалари шаклига қараб, ҳар хил бўлиши мумкин, уларнинг орасида беш-, олти-, етти ёки саккиз қиррали юлдузлар шакллари ташкил бўлади.

Наққошлик билан безатилган ганчли сталактитли тизимнинг икки тури мавдуд: “ироқи” ва “муқарнас”. Ироқи елпиғич елканлар каби қаторларни намойиш этади. Тошкент турар-жой меъморчилигида у кам қўлланилган, учраган бўлса ҳам фақат маҳобатли иншоотлардагина. Таъкидлаб ўтиш керакки, ганчли сталактитли карнизлар тизими Бухоро диний ва сарой меъморчилигида, айвон ва интерьерларининг безатилишида кенг қўлланилган.

10-11- расм. Тошкент. А Половцев уйи меҳмонхонаси. Мураккаб профили фриз тизими.

Муқарнас сталактитли тизимни бир неча қаторли равоқли шакллардан ташкил топган, бир қатордан иккинчисига ўтиб, пастдан яхши кўринадиган кўпнурли юлдузлар кўринишидаги турли хил шаклларни ташкил этади. Баъзи ҳолларда мураккаб сталактитли тизимнинг ўрнига равоқ шаклидаги ёғоч сталактитли “шарафа” карнизлари қўлланилган. Улар фризнинг тепасида ўрнатилган бўлиб, деворнинг юқори қисмини тасмалаган. Ёғоч сталактитлари, ганчлилар каби оддий равоқ шаклидаги бутун ёғоч қисмидан ўйилган ёки мураккаброк, тайёр кўп қаватли кўплаб ячейкали блоклардан ясалган бўлиб, жойларда ўрнатилган. Худди шу усул сталактитли йиғма устун капителларида ва “ҳовузак”ларда қўлланилган.

12- расм. Тошкент вилояти. масжид шифт ва фриз тизими (М.Бекназарова фотоси)

Асосан улар маҳалла масчитлари, юқори табақали уйларнинг қабулхона, “пешайвон”лари, меҳмон-хона интерерлари безатилишида фойдаланилган, масалан, К. Акбаров ва А. Половцев уйлари, Хотин ва Оқ-Масчит ва ҳ.к. маҳалла масчитлари шифт карнизларидир.

Карнизларнинг яна бир намунаси тўртбурчак тарҳли уларнинг тизими ривожланган мураккаб профилини намоиш этиб, ундан периметри бўйлаб равоқ шаклли ёғоч шарафа қаторлари ўрнатилган, унинг тепасида “нова”нинг кенг эгилган профили кичик гулли-ўсимлик нақшлари билан тўлдирилган. Асосий нақш чўзилган картушлар ва медалонларни

13- расм. Тошкент. А. Половцев уйи айвон шифти ва фриз тизими.

ташкил этиб улар ўсимлик нақшлари билан уйғунлашган. Нақшлар деярли битта ўлчамда ва битта ранглар жилосида бўлган, шунинг учун улар гулли-гиламнинг умумий массасида йўқолиб, бир-биридан фарқланмайди. Кейинчалик конструкцияни шунга ўхшаш – шарафа қатори ажратади. Унинг устида периметр бўйича болорлар ётқизилган бўлиб, оралик қирралари кесилган ва шу билан бурчакларда учбурчаклар ҳосил бўлган. Бу шифт шаклига кўпқиррали кўринишни беради. Сўнг шифт икки қатли палметта шаклидаги сталактитлар қатри билан хошияланган. Унинг тепасида қия “хошия” камари, ўсимлик нақши билан мувофиқлашган, чирмашган кўпнурли юлдузлардан иборат, геометрик “тирих” нақши билан безатилган. Кейинчалик болор юқорига кўтарилиб, тўлқинли новдаларида куртаклар, барглар ва уларнинг орасида оқ гуллар билан қопланган. Карнизни учқатли ёғоч сталактитли янада мураккаб шакли тизим яқунлайди, у шунингдек ганчли конструкцияларда ҳам қўлланилган. Кўпқатли карниз ривожлантиришнинг бундай усули анъанавий эмас. Бу ерда биз Россиядан олиб келинган конструктив усуллари ва қурилиш материаллари таъсирини кўрамиз. Мураккаб профил тизими бурчакларнинг қисқатирилиши орқали ҳосил бўлади, бу шифтнинг умумий майдонини камайтирган ва шу билан хонанинг баландлигини умуман катталаштирган. Ушбу усул интерьерни безатишда бир мунча дабдабалиликни намойиш этади. Ушбу турдаги шифт XIX аср иккинчи ярмига тегишли.

Шунга ўхшаш мисол квадрат шаклдаги яшаш хонаси – ўхшаш конструктив ечимлар ва декоратив безак билан “мехмонхона” А. Половцев уйидаги айвонда кузатилади. Яшаш хоналари ва айвонлар бироз фарқланади. Улар орасида консолли тури энг кенг тарқалгандир. Тахта билан беркитилган эгри ва сталактит кўринишидаги профили карниз ҳам мавжуд бўлган.

Бой уйларда болорли шифтларда кумуш ва олтин безаклар билан мухташам карнизлар бажарилган. Қанчалик уй эгаси бой бўлса, шифтнинг карнизи шунчалик мураккаброк бўлиб, плафоннинг марказий кўламини “ховузак” билан минималлаштиришни камайтирган.

14-15 расм. Қўқон. Худоёрхон саройи шифт ва фриз тизими. Умумий кўриниш, фрагмент (М.Бекназарова фотоси).

Шифтнинг болор ва карниз наққошлик композициялари ўхшаш. Уларнинг наққошлигида “ислим” ўсимлик нақшлари устун бўлган, “тирих” геометрик нақши эса шифт плафонлари ва фризларида учрайди.

16- расм. Тошкент. А Половцев уйи чилимхонаси карнизи, фрагмент (муаллиф фотоси).

Шифтнинг нақш композицияси кўк-яшил тусдаги чўзикроқ картуш ва медалонлардан иборат. Уларнинг марказини кўпяпроқли розеткалар безаб турибди, ундан оч туслардаги тўлқинсимон новдалари, барглари ва куртаклари турли йўнашларда шохланиб, тўқ-яшил заминда аниқ ажралиб туради. Бу элементларнинг барчаси қизил рангда “сиёх-калам” билан хошияланиб чиқилган бўлиб, бу ўз навбатида илиқликни олиб киради ҳамда ҳар бир деталга аниқлик ва жозибadorликни баҳш этади. Юқорига ривожланган (сарик заминда оқ, ҳаворанг, пушти гуллар) гулли пальметталар бутани безатади. Болорларнинг марказий қисмидаги бурчаклардан олиб ташланган қирралари оқ рангдаги ислимий нақш нозик бир-бири билан чирмашган барглар, ғунчалар, гуллар ва гажаклар билан безатилган. Шу расмнинг устидан бошқа - энди қизил рангдаги чирмашган новда чизилган. Бу

нақшлар тўқ-кўк заминда ўзаро бир-бирига яхши мос келади. Васса қизил, яшил, сариқ рангга бўялган. Барча элементлар табиатнинг баҳорги қайта туғилиши туйғусини яратиб, бир-бири билан мукамал уйғунлашган.

Услублаштирилган бандлар медальонларнинг контурини ҳосил қиладиган композициялар жуда ҳаётлидир, улар бир бири билан чирмашиб кетади ёки бир-бирининг устига чиқиб туради. Бундай мисолларга Тошкентдаги Оқ масчит, Қоратош, Турсун ота, Шохингузар, Тўпқайрағоч ва бошқа маҳалла масчитлари наққошлик карнизларини келтириш мумкин. Ўхшаш карнизлар Тошкент турар-жой уйларида ҳам тикланган, уларнинг нақш элементлари эса ганч ўймакорлигида ҳам, деворий наққошлигида ҳам учрайди.

17-18-расм. Тошкент мактаби карнизлари, фрагмент (А.Тошматов бажарди/архив манбаси).

Фризларнинг безаклари хилма хилдир, уларнинг медалонлари оригинал розеткалари, чексиз фриз арабескасида бир-бири билан чамбарчас боғлиқ. Медалон сатҳи турли рангларда бўялган бўлиб, рангларнинг ритмик кетма-кетлигини яратади. Медальон ва розеткаларнинг кўпрангли заминда гул ва барглар мотивлари кетма-кет жойлаштирилган эди. Баъзида фризли композициялар ҳар бирида йирик ўсимлик мотивлари билан чўзиқроқ ва ромбсимон картушлардан тузилган. Айрим ҳолатларда фриз жуда мураккаб майда нақшлардан иборат бўлган. Кўпинча у икки рангли (оқ, ултрамарин), “қирма” техникасида геометрик нақшда бўлган (Тошмухаммедов уйи).

19- расм. Тошкент. А Половцев уйи кутубхонаси шифтии, (Бекназарова фотоси).

Турар-жой уйлари интерьерларида кенг фриزلари ритмик такрорланган элементлари билан безатилган нақшинкор қаторлар горизонтал жойлашган. Бу асосан “ислим” ўсимлик-гулли характеридаги чексиз тасма бўлиб, “мадоҳил” туридаги медальонларнинг турли хил шакллари гул ва барглардан тузилган тўлқинсимон новдалар уларнинг устидан туширилган. Ушбу мотивларнинг кетма-кет такрорланиши ҳар сафар оригинал композицияларни яратишга ёрдам берган. Нақш элементлари – гуллар, ғунчалар, новдалар, барглар, гажаклар, доиралар ва шу кабилар. Улар бизга деворий ва шифт наққошлигидан таниш, ҳамда турли вазиятларда турлича талқин этилиб, бунда кўпгина хилма хил вариантларда яратилган.

Медальонларнинг сони ва ўлчами/ҳажми нақшланажак сатҳ майдонига қатъий мувофиқлаштирилган. Усталар асосий нақшни анча йирик ўлчамда ёрқин ва ёруғ тусларда бажарилган бўлиб, оқ, зар ва кумуш бўёқлардан фойдаланилган. Агарда нақш текисликни тўллагича тўлдирмаган бўлса, унда бўш майдон «тарғил», «маргула» ёки «гажак» бурмалари билан қопланган. Бу элементларнинг барчаси, чирмашиб бўшлиқларни тўлдирган ва жонлантирган ҳамда ҳамма нақшларни янада яқинроқ бирлаштириб, ягона композицияни ташкил этади. Улар тўқ сўндирилган тусларда: кўк, охра, бордо ва ҳ.к. бажарилган.

Фриз ва карнизларни безашда ёрқин ва кўпрангли бўёқлар жилоси қўлланилган. Ранглар контраст рангларнинг солиштирмасига қурилган: кўк ва қизил, яшил ва қизил, зар ва кўк ва ҳ.к., бу ўзбек наққошлик санъатининг декоратив ўзига хослигига мос келган.

20-21-расм. Фарғона ва Тошкент мактаблари, карниз фрагментлари (интернет манбаси).

Шифт наққошлигида устунлик қиладиган яна бир декоратив усуллардан бордюлар ҳисобланади. Бу оддий ёки кўп қаторли наққошлик тасма ва ҳошиялардир. Улар учун горизонтал ритмик такрорланувчи элементлар ва маълум қайтарилиш асосида бошқа нақшларнинг унга бўйсундирилганлиги ҳарактерлидир. Бу усул, биринчи қарашда, оддий, бир-бири билан боғланган иккита чирмовукдан иборат бўлиб, медалон/турунжларнинг янада мураккаб шаклига айланиб борган. Ранг жиҳатидан майда нақшлар, йиригига қараганда янада барқарор, янада нафисроқ бажарилган. Шуни таъкидлаш керакки, наққошлик безаги, ҳар қандай элементда, ўлчамда, конфигурацияда такрорланган бўлса ҳам, ўзгарувчан ранг жилоси билан ажралиб туради ва натижада таниб бўлмайдиган хусусиятларга эга бўлади. Битта элемент, мотивнинг ўзи турли хил композициялар яратиш билан бирга нақш ва рангларга ҳар хил талқин этилади.

22-23- расм. Тошкент. А Половцев уйи айвон карнизи бзаклари, фрагмент (муаллиф лойиҳаси) 1988й.

Фриз ва карниз нақшларига турунж (медальон) ва кулча (роетка)ларнинг фаол қўлланилиши, декоратив нақшлар композицияларига ўзига хосликни берган. Шифт наққошлигида турунж шакллариининг энг кенг тарқалган шаклларидадан жуфт равоқлардан – “кўш-меҳроб” бўлган. Улар мураккаб учбаргли конфигурацияли “мадохил”, бодомсимон шаклдаги турунж – “бодом” ва бошқа тури билан тўлдирилган.

Фриз ва карниз наққошлигида композицион ечимнинг текислиги ва маҳаллий ранглар хос. Ҳар бир наққошлик безагининг элементлари: таноблар, гуллар, новдалар, бандлар, силуэтлар - контраст рангли контурли чизиғида хошияланади. Усталар ранг танлашда қарама-қарши – оқ-қора, қизил ва яшил, яшил ва сарик, оқ ва ултрамарин ва х.к. тусларнинг жарангли ҳамоҳанглигини қўллаганлар ўзига хос ҳажмини ва таъсирчанлигини оширади. (6, с.14).

Хулоса қилиб этганда шифт тизимларининг композицион ривожланишида баъзи йўналишлар мавжуд эди: Анъанавий болор конструкциялари янада мураккаб том ёпма тизимларини ишлаб чиқиш учун асос бўлиб хизмат қилган, биринчи ҳолатда болорлар оралиғидаги бўшлиқларни турли хил декоратив тахтачали қўшимчалар билан, шифт конструкция тузилишини қисман яширадиган элементлар билан тўлдириш орқали намоён бўлади. Бошқасида – кўп қаватли профилли новда/тягалар, хошиялар, тасмалар ва сталактитли қаторларнинг карниз тизимининг мураккаблашуви ҳисобидан, турли хил трансформацияларда фигурали ва кессонли шифтларни яратилиши туфайли интерерларнинг ўлчамлари, баландлиги ва эстетик кўринишини бутунлай ўзгартирган.

Ўзбек бадий мактабининг ўзига хослиги учун қуйидаги хусусиятлар характерлидир:

чизиқли безак/нақш, турли шаклдаги майдонда асосан геометрик шакляратувчи, кўпрангли заминда ўсимлик нақшлари билан тўлдирилган. Безакнинг асосий лейтмотиви – бу нозик новдалар орасига гулларнинг бириктирилганлигидир.

Ўзбек наққошлигида ранг колористикаси ривожланиши жиҳатидан ўзининг ранглар жилосининг ёрқинлиги билан анча фарқланади. Ёғоч ва ганч наққошлиги бўйича махсус ранглар жилоси, бирламчи табиий ва ўсимлик материалларидан олинган, ундан сўнг “белила” оқ бўёғи пайдо бўлиши билан XIX аср охирида оқарган, очарган ранглар жилоси кузатилади.

Аниқлик, композицион ечимнинг мантиқлиги, деталларнинг масштаблилиги, майдаланмаганлиги, колоритнинг олийжаноблиги ва ёрқинлиги, мана шуларнинг барчаси

Ўзбек наққошлик бадий мактабини алоҳида ажратиб туради. «Гирих» ва «ислим» мураккаб бирикмаларида нақшнинг конструктив моҳияти аниқ кузатилади.

Ушбу келтирилган маълумотлар шуни кўрсатадики халқ амалий безак санъатида маҳаллий усталарнинг маҳорати қанчалик юқори даражада эканлиги ҳамда улар турли вазиятларда ўз тажрибаларидан келиб чиқиб, шифт конструкцияларида композицион ечимларида ва наққошлик санъатида ўз даврининг инновацион ғояларини анъанавий меъморчиликда ва саройларда юқори даражада амалга оширганлигини гувоҳи бўламиз. Ота-боболаримиз яратган маданий меросини асраш, келажак авлодга етказиш ва замонавий таъмирлаш амалиётида улардан тўғри фойдаланиш ва қўллашни олий мақсадимиз деб ҳисоблайман.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Азимов И.М. Росписи Узбекистана. – Ташкент: Изд. литературы и искусства им. Г.Гуляма. 1987.
2. Досметова З.Ш. Особенности декоративного оформления жилых домов Ташкента XIX – начала XX в. [к изучению локальной архитектурно-художественной школы]. Издательство «Лексон пресс», Ташкент, 2020, 336 стр.
3. Захидов П.Ш. Ферганская роспис [из альбома народного мастера Саидмахмуда Наркузиева]. - Ташкент: Гос. изд. художественной литературы. 1960.
4. Манакова В.Н. Художественная культура народного жилища Узбекистана [Ташкент XIX-XX вв.]. - Ташкент: Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма 1989.
5. Морозова И.М. Роспис по дереву. – Ташкент, 1970. – 63 с.
6. Веймарн Б.В. Архитектурно-декоративное искусство Узбекистана. - М.: Гос. архитектурное изд. 1948.